

O'ZBEKISTONDA ADVOKATURA: KECHA VA BUGUN

Qodirova Go'zal Qodir qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikumi

davlat-huquqiy faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013664>

Annotatsiya: mazkur maqolada O'zbekistonda advokatura sohasida qilingan va uning mustaqil tuzilma sifatida yetakchi kuchga aylanishi uchun amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: advokatura, advokat, litsenziya, guvohnoma, order, shartnoma, sud, himoya
Advokatura institutining paydo bo'lishi va taraqqiy topishi huquqning rivojlanish bosqichlari kabi o'z tarixiga ega. «Advokatura» tushunchasi qadimda paydo bo'lgan bo'lib, lotin tilida «advocatus» so'zi sudda ish yurituvchi, himoyani amalga oshiruvchi ma'nosini anglatadi. Mamlakatimizda ham ushbu soha boshqa sohalar kabi vujudga kelishni taqozo etib, rivojlanib kelmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ko'p sohalarda bo'lgani kabi advokatura sohasida ham ma'lum o'zgarishlar ro'y berdi. Xususan, 1996 yil 27 dekabrda "Advokatura to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. Qonun qabul qilinguniga qadar O'zbekistonda advokatura sohasi 1980 yil 12 noyabrdagi "O'zbekiston SSR advokaturasi to'g'risida"gi Nizomga asosan tartibga solingan. Nizomning I-moddasiga muvofiq, « ... sovet advokaturasining asosiy vazifasi fuqarolar va tashkilotlarga odil sudlovni amalga oshirish, sotsialistik qonuniylikka rioya etish va uni mustahkamlash, fuqarolarni sovet qonunlarini aniq va so'zsiz bajarish, xalq boyligini avaylab-asrash, mehnat intizomiga rioya qilish, boshqa shaxslarning huquqlari, sha'ni va qadr-qimmatiga, sotsialistik jamiyat qoidalariga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalashdan iborat» edi. Nizomning birinchi moddasidanoq shuni ko'rishimiz mumkinki, Sobiq Ittifoqda shaxs manfaatlaridan ko'ra, davlat manfaatlari ustunlikka ega bo'lgan.

"Advokatura to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining qabul qilinishi mamlakatda advokatura sohasiga bo'lgan e'tiborni va fuqarolarning yuridik yordam olishga bo'lgan huquqini yuqoriga olib chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shundan so'ng birin-ketin mazkur sohaga aloqador normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilina boshlandi. Ular jumlasiga 1997 yildagi "Advokatlik byurolari, hay'atlari, firmalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyalarni berish tartibi to'g'risi"dagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 1998 yildagi "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 2004 yildagi "Advokatlik byurolari, advokatlar hay'atlari, advokatlik firmalari va advokatlar tomonidan budjetga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish va to'lash tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining qarori, 2008 yildagi "Advokatlar tomonidan ko'rsatilgan yuridik yordam uchun davlat hisobidan haq to'lash mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, "O'zbekiston Respublikasida advokatura institutini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni kabilarni misol sifatida keltirishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov advokatura institutining takomillashtirilishi « ... odamlar faqatgina sudga ishi tushganda emas, balki kundalik hayotida ham advokatlar xizmatidan, ularning maslahat va tavsiyalaridan foydalana oladigan» bo'lishlariga yo'naltirilishi lozimligiga e'tiborni qaratadi. Har qanday jamiyatda advokatlar nizolarning oldini olish, odil sudlovni amalga oshirish, jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilinishida muhim rol o'ynaydi. 1997 yil 1 yanvar holatiga O'zbekistonda jami 1641 nafar advokatlar bo'lgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2016 yilda 3872 nafarni tashkil etgan. Bu esa yildan yilga mamlakatimizda ushbu sohaga qiziqish ortayotganini ko'rsatadi.

2017 yildan boshlab barcha sohalarda bo'lgani kabi, advokatura sohasida yangilangan davr boshlandi. Sohani rivojlantirish uchun qo'shimcha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Misol uchun 2018 yildagi "Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonini oladigan bo'lsak, ushbu bilan advokatura tizimini tubdan takomillashtirish, professional yuridik yordam sifatini va advokat kasbining nufuzini oshirish, shuningdek, sud ishini yuritishda tenglik va tortishuv prinsiplarini to'liq ro'yobga chiqarish kabi maqsadlar amalga oshirilishi belgilandi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida: Yangi O'zbekiston strategiyasi mustaqil advokatura faoliyatini samarali tashkil etishni nazarda tutishi, Advokatlar palatasi huzurida Advokatlar akademiyasini tashkil etish, advokatlik maqomini olish uchun qo'yilgan stajirovka muddati haqidagi talabni bekor qilish, "Mustaqil advokatura konsepsiyasi"ni ishlab chiqish, tergov va sudning barcha bosqichlarida advokatning rolini yanada oshirish kabi maqsadlar muhimligi va ularni amalga tatbiq etish har qachongidan zarurligi haqida so'z boradi.

Yuqorida aytib o'tilganlarni amalga oshirish uchun turli normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Sohada zamonaviy axborot-telekommunikatsiya texnologiyalarini keng jalb qilish maqsadida 2022 yil 30 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Advokatura faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori e'lon qilindi. Mazkur qarorga muvofiq advokatura faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning ustuvor vazifalari belgilandi. Xususan,

-advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning tezkorlik bilan olinishini ta'minlash maqsadida advokatura, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvini samarali yo'lga qo'yish;

- advokatlar tomonidan maxsus axborot dasturi orqali jismoniy va yuridik shaxslarga onlayn yuridik yordam ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish.

Bundan tashqari ushbu qarorga ko'ra, 2023 yil 1 yanvardan boshlab, advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqi uchun litsenziya berish, talabgor tomonidan malaka imtihonini topshirishining amaldagi tartibi saqlangan holda, "Litsenziya" axborot tizimi orqali amalga oshirilishi va rasmiylashtirilishi belgilandi.

2023 yil 1 fevraldan boshlab, advokatlik tuzilmalari tomonidan advokatlarga muayyan ishni olib borish uchun beriladigan an'anaviy shakldagi order maqomiga teng bo'lgan maxsus QR-kod qo'yilgan "Elektron advokatlik orderi"ni berish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

Yuqoridagi turli yillar davomida mamlakat hududida advokatlar sonining statistikasiga qaytadigan bo'lsak, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida 2023 yil aprel oyida ushbu ko'rsatkich 4625 nafarni tashkil etganligi aytib o'tilgan. Bu ko'rsatkich O'zbekiston aholisini hisobga oladigan bo'lsak, juda past.

Zamon rivojlangani va sohada yangilanishlar tatbiq etilayotganligini hisobga olgan holda, advokatura sohasini yanada isloh qilish, advokatlarning huquqiy maqomini yuksaltirish borasida muhim qadamlar tashlanmoqda. 2023 yilning o'tgan davri mobaynida xalqimiz hayotida muhim voqea – "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumini bo'lib o'tdi. Referendum natijalariga ko'ra, "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni qabul qilindi. Ushbuga ko'ra, Konstitutsiyaga advokatura sohasi uchun alohida bob va tegishli moddalar kiritildi. Bu bilan "advokaturaning konstitutsiyaviy-huquqiy institut sifatidagi maqomi yanada..." oshirildi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Advokatura chinakam mustaqil tuzilmaga aylana olishi uchun soha rivojiga to'siq bo'layotgan g'ovlarni olib tashlash, sohaga yangiliklarni olib kirish muhim deb hisoblayman. Quyidagi masalalarni hal etish orqali, sohani yanada rivojlantirish mumkin deb o'ylayman:

birinchidan, "Notariat to'g'risida"gi Qonunning 18-moddasiga ko'ra, notarius sud, prokuratura, surishtiruv va tergov organlari yurituvida bo'lgan ishlar bilan bog'liq notarial harakatlarni amalga oshirganlik to'g'risida ularning talabiga binoan ma'lumotnomalar (ma'lumotlar) berishga majbur ekanligi ko'rsatilgan. Biroq, ushbu ro'yxatda advokatlar yo'q. Bu esa ularning fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishlarida zarur axborotni moneliksiz olishlariga to'siqlardan biri desak bo'ladi;

ikkinchidan, advokatlarning turli tashkilotlarga yo'llayotgan so'rovlari ko'p hollarda, davlat organlarining mansabdor shaxslari tomonidan e'tiborsiz qoldirilmoqda. Qonunchilikda advokat so'roviga bila turib yolg'on yoki noto'g'ri axborotni taqdim etganlik uchun javobgarlik belgilanmagan. Umumiy asoslarga ko'ra javobgarlikka sabab bo'lishi ko'rsatilgan xolos. "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida"gi Kodeksda deputatlik, senatorlik so'rovlariga javob taqdim etmaganlik uchun javobgarlik belgilanganidek, advokat so'roviga bepisandlik ham shunday huquqbuzarlik deya e'tirof etilib, javobgarlik belgilanishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, advokatura instituti fuqarolik jamiyatining ajralmas qismi sifatida, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida mustaqil tuzilmaga aylana olishi uchun unga yanada keng sharoitlarni yaratish, ushbu sohaga jahon amaliyoti tajribalarini tatbiq etish zarur.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati. M.H.Rustamboyev, U.A.Tuxtasheva. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti – 2012.
3. O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni <https://lex.uz/docs/-54503>
4. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Sh.Mirziyoyev. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi <https://lex.uz/>